

Szkolny doradca zawodowy oczami młodzieży gimnazjalnej¹

Elżbieta Gniazdowska

Warszawa 2012

¹ Elżbieta Gniazdowska: "*Szkolny Doradca zawodowy oczami młodzieży gimnazjalnej*". Manuskrypt pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem prof. Marty Juchnowicz na studiach podyplomowych „Doradztwo Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching”. SGH, Warszawa 2012,

Spis treści

1	WSTĘP	2
2	WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ DORADZTWA ZAWODOWEGO	3
2.1	KIM JEST DORADCA ZAWODOWY?.....	3
2.2	ZADANIA I OBOWIĄZKI DORADCY ZAWODOWEGO	4
3	PROGRAM WŁASNYCH BADAŃ EMPIRYCZNYCH	7
3.1	CHARAKTERYSTYKA BADANYCH UCZNIÓW	7
3.2	PRZEBIEG BADAŃ.....	7
3.3	CZĘŚĆ I. OCZEKIWANIA MŁODZIEŻY WZGLĘDEM DORADZTWA ZAWODOWEGO.....	8
3.3.1	<i>Pytanie Nr 1</i>	8
3.3.2	<i>Pytanie Nr 2</i>	9
3.3.3	<i>Pytanie Nr 3</i>	10
3.3.4	<i>Pytanie Nr 4</i>	11
3.3.5	<i>Pytanie Nr 5</i>	12
3.3.6	<i>Pytanie Nr 6</i>	12
3.3.7	<i>Pytanie Nr 7</i>	13
3.3.8	<i>Pytania Nr 8 i Nr 9</i>	14
3.4	CZĘŚĆ II. RODZICE, JAKO PIERWSI DORADCY ZAWODOWI	15
3.4.1	<i>Wybór dzieci, a kontekst rodzinny</i>	17
4	ZAKOŃCZENIE	21
	BIBLIOGRAFIA	22
	SPIS TABEL	23
	SPIS RYSUNKÓW	24
	ZAŁĄCZNIKI	25
	ZAŁĄCZNIK 1. KWESTIONARIUSZ KONSTRUKCJI WŁASNEJ	25
	ZAŁĄCZNIK 2. WYNIKI PIERWSZEJ CZĘŚCI KWESTIONARIUSZA	26

1 Wstęp

Aktualna sytuacja na rynku pracy wymusza na osobach odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży wprowadzania nowych programów nauczania. W szczególności kładzie się akcent na wcześniejsze przygotowywanie młodzieży do właściwego wyboru zawodu i szkoły. W tym wyborze ma pomóc profesjonalny doradca zawodowy. Jego umocowaniem w systemie edukacji publicznej zajmują się akty prawne różnej wagi. Wśród tych aktów znajduje się ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹. W ustawie tej w Art. 1 stwierdza się, że system oświaty zapewnia (...) „przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia”. W Art. 71.1. ustawa nakłada na właściwego Ministra obowiązek określenia w drodze rozporządzenia warunków pomocy dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu. Stosowne przepisy wykonawcze dotyczące m.in. doradztwa zawodowego zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach². Jednakże, dopiero aktualizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach³ wymienia doradcę zawodowego, jako pełnoprawnego członka zespołu specjalistów, którzy powinni w szkole realizować zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej⁴.

Oficjalne dokumenty definiują przestrzeń, w której znajduje się doradca zawodowy. Tymczasem uczniowie także mają swoje wyobrażenie dotyczące roli i zadań doradcy. Niniejsza praca jest próbą spojrzenia na tę rolę z punktu widzenia uczniów gimnazjum.

¹ (Sejm RP, 2004)

² (MENiS, 2003)

³ (MEN, 2010)

⁴ (Druczak, 2011), s. 12 i nast.

2 Wprowadzenie w problematykę doradztwa zawodowego

Dzisiejsza dynamiczna sytuacja na rynku pracy już od uczniów szkół gimnazjalnych, a nawet szkół podstawowych wymaga zainteresowania się problematyką własnego wyboru zawodu i szkoły, a w przyszłości satysfakcjonującego zatrudnienia.

Młody człowiek w okresie dorastania nie potrafi jeszcze właściwie ocenić otaczającego go świata, przyjmować i prawidłowo wybierać przedstawianych mu propozycje szkół i zawodów. Oczekuje pomocy i wsparcia ze strony swoich najbliższych i coraz częściej profesjonalnych szkolnych doradców zawodowych.

Aby jak najlepiej zapoznać uczącą się młodzież ze światem zawodów i odpowiednim do wybranego zawodu systemem edukacji, na terenie szkół tworzy się Szkolne Ośrodki Kariery tzw. SZOK-i. Ich zadaniem jest wzmacnianie systemu doradztwa zawodowego⁵. Ich podstawowym celem jest całościowe przygotowanie młodzieży do podjęcia trafnych wyborów drogi własnego kształcenia pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.

2.1 Kim jest doradca zawodowy?

Pojawia się pytanie, kim jest doradca zawodowy i jaka jest jego rola i misja w szkole, czego dotyczy i na czym polega jego praca?

W Polsce profesja o nazwie „Doradca Zawodowy” oficjalnie powstała, została opisana i sklasyfikowana dopiero w roku 1995⁶. W tomie II Przewodnika po Zawodach, wydanego w roku 2003 przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zawód ten zdefiniowano w następujący sposób: Doradca zawodowy, to osoba, która „udziela pomocy w formie porad młodzieży i osobom dorosłym przy wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Uwzględnia przy tym możliwości psychofizyczne, sytuację życiową, potrzeby rynku pracy, możliwości systemu edukacyjnego. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów. Wykorzystuje swoją wiedzę o zawodach, rynku pracy oraz technicznych środkach przekazywania informacji zawodowej.” Doradcy zawodowi w swojej pracy posługują się również testami sprawdzającymi zdolności i umiejętności swoich podopiecznych⁷.

Profesjonalna pomoc doradcy zawodowego w gimnazjum ma umożliwić uczniom trafność podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Przez zaplanowane i aktywne działania zawodoznawcze doradca ma systematycznie oddziaływać na młodzież. Celem tego oddziaływania jest udzielenie wsparcia w mądrej selekcji pojawiających się informacji o edukacji i o aktualnym rynku pracy. W ten sposób doradca zawodowy ma szansę przyczynić się do

⁵ (Kreft, 2011), s. 5 i nast.

⁶ (MGPiPS, 2003), s. 527.

⁷ Ibidem, s. 527.

dokonywania trafnych wyborów przez uczniów gimnazjum, zgodnych z ich marzeniami zawodowymi⁸.

Doradca zawodowy to ktoś, kto staje się przyjacielem młodzieży zatroskanej o swój dalszy los i byt. On ma pomagać uczniowi w zrozumieniu samego siebie, w odkryciu jego mocnych i słabych stron. Doradca poznając ucznia podwyższa jego samoocenę, pomaga w poznaniu własnej osobowości, aktywizuje do poszukiwania informacji na temat szkół i zawodów. Doradca zawodu ma nieść pomoc w wyborze zawodu i wskazywać drogi kształcenia osobom radzącym się nie tylko przez udzielanie porad, wskazówek, instrukcji, czy informacji zawodowej, ale także przez wszelkie świadome i celowe działania wychowawcze⁹.

2.2 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

Podstawowym zadaniem i obowiązkiem dobrze funkcjonującego doradcy na terenie szkoły jest przygotowywanie młodzieży do świadomego planowania życia zawodowego. Kluczowym jego zadaniem jest pomoc uczniowi w spostrzeganiu siebie jako osoby wartościowej, potrafiącej dokonywać wglądu w osobiste preferencje, pozytywnie patrzącej na świat.

Aby tego dokonać doradca zawodowy powinien umieć nawiązywać jak najlepszy kontakt z uczniem. Jedynie otwartość, empatia, całkowite zaangażowanie się w sygnalizowany problem, poważne potraktowanie swojego rozmówcy i zachowana całkowita dyskrecja dają gwarancję dobrego wypełniania roli szkolnego doradcy zawodowego. Doradca powinien bezwzględnie dbać o przestrzeganie etyki zawodowej. Trzeba mieć świadomość, że etyka jest szczególnie oceniana przez wrażliwą młodzież.

Aby proces doradczy przynosił dobre rezultaty doradca powinien na początku współpracy bezwarunkowo akceptować osobę radzącą się, a dopiero w późniejszych relacjach może stawiać wymagania i egzekwować wcześniejsze, wspólne ustalenia¹⁰.

Dobrze pracujący doradca powinien prawidłowo stawiać pytania, które uświadomią młodzieży potrzebę życia w zgodzie z własnymi możliwościami, predyspozycjami do wymarzonego zawodu. Doradca zawodowy musi uświadamiać uczniowi potrzebę myślenia o tym co chce w życiu osiągnąć, do czego dojść. Unikać zaś pytań, co uczeń powinien, co musi robić. Jego kolejnym zadaniem jest obudzić w dzieciach autorefleksję, ciekawość świata i poznawanych zawodów. Szkolny doradca zawodowy przede wszystkim powinien uczniów

⁸ (Fiała, 2009), s. 8.

⁹ (Wojtasik, 1997), s. 12

¹⁰ Ibidem, s. 144

motywować, inspirować ich twórczy potencjał, a także wspomagać rozwój pasji prowadzących do osiągnięcia celów życiowych¹¹.

Doradca musi przypominać młodzieży, że firmy szukają ludzi z pasją. Jego zadaniem jest także – już na etapie szkolnym – informowanie młodzieży gimnazjalnej o bieżącej sytuacji na rynku pracy. Młodzież powinna mieć świadomość, że aktualnie praca staje się dobrem deficytowym, następuje ograniczanie liczby stanowisk, a w konsekwencji wzrasta konkurencja¹².

Doradca zawodowy powinien z naciskiem podkreślać, że zadaniem każdego ucznia jest wybór zawodu, a wybór szkoły jest tylko środkiem do tego celu. Powinien także uświadamiać młodzieży, że wybór dobrego zawodu i dobrej szkoły daje prestiż, przynależność do pewnej elity. Co wybieram – tyle zarobię. Trzeba, aby młodzież już dziś umiała odpowiedzieć na pytanie: Czego pragnę dla siebie w przyszłości? W tym celu powinna rozwijać swoje ambicje, aspiracje, chęci i umiejętności myślenia, poszukiwać ciekawych i pasjonujących dróg rozwoju, poszerzać własne horyzonty. W tym wszystkim powinna być wytrwała i konsekwentna.

Doradca zawodowy powinien zdawać sobie sprawę z konieczności podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych, a tym samym efektywności swojej pracy.

Profesjonalny doradca zawodowy powinien prowadzić dokumentację swojej pracy, udzielać porad indywidualnych i grupowych, współpracować z różnymi instytucjami celem doskonalenia własnego warsztatu pracy. Odpowiednia komunikacja, umiejętność zadawania pytań, umiejętności analityczne – poznawanie potrzeb osoby podopiecznej to fundamentalne cechy dobrego doradcy zawodowego¹³.

Działalność szkolnego doradcy zawodowego będzie przebiegała profesjonalnie, jeśli zostanie opracowany Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, który polega na działaniu celowym, systematycznym i długotrwałym. Jednakże praca doradcy nie może skupiać się tylko na kontaktach z uczniami. Dla osiągnięcia jak najlepszych decyzji i wyboru ścieżki kształcenia podopiecznego, szkolny doradca powinien współpracować z nauczycielami poszczególnych przedmiotów proponując im materiały szkoleniowe adekwatne do tematyki prowadzonych przez nich zajęć.

Kolejną grupą osób, do których doradca powinien dotrzeć w swojej pracy są rodzice dziecka, których należy włączyć do efektywnego działania¹⁴. To na rodzicach spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za swoje dzieci¹⁵.

¹¹ (Juchnowicz, 2012), s. 112

¹² Wojtczuk-Turek w: (Rostkowski i Danilewicz, 2012), s. 88

¹³ A. Wolińska-Skuza w: (Rostkowski i Danilewicz, 2012), s. 149 i nast.

¹⁴ (Fiała, 2009), s. 72

¹⁵ (Wojtasik, 1997), s. 58

To wszystko będzie służyło profesjonalnym relacjom z osobą szukającą wsparcia w wyborze zawodu i szkoły, a samemu doradcy będzie dawało satysfakcję z dobrze wykonywanego zawodu. Te wyżej wymienione zadania są do zrealizowania, kiedy doradca nastawi się na ucznia, utożsami się z jego problemem, wykaże się umiejętnością rozwiązywania problemów, poradzi sobie z własnym stresem. Ta praca, to duże wyzwanie.

3 Program własnych badań empirycznych

Szukając odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola szkolnego doradcy zawodowego w oczach młodzieży gimnazjalnej przeprowadzono badania empiryczne, stosując metodę eksperymentalną. Zastosowana metoda to kwestionariusz konstrukcji własnej, składający się z dwóch części. W części pierwszej – będącej częścią zasadniczą – znajduje się dziewięć pytań dotyczących oczekiwań względem doradcy zawodowego lub względem doradztwa zawodowego. Część druga jest częścią uzupełniającą, zawierającą pytania dotyczące charakterystyki osób badanych, ich środowiska rodzinnego oraz ich preferencji zawodowych. W większości przypadków należało wybrać odpowiedź z listy odpowiedzi możliwych. W kilku przypadkach należało odpowiedzieć na pytania otwarte.

Autorka pracy dokonała badań sama i przy pomocy dobrze poinstruowanych pośredników. W większości badania przeprowadzono na lekcjach wychowawczych w poszczególnych szkołach terenów objętych badaniami (Warszawa, Sulejówek, Halinów). Badania miały charakter grupowy. Każda osoba otrzymała swój kwestionariusz zawierający instrukcję podającą cel badań i podkreślającą, że chodzi o pracę naukową. Zapewniono badanych o zachowaniu dyskrecji i o anonimowości. Badania poprzedzono wyjaśnieniem pojęcia terminu „doradca zawodowy” i zachęcono młodzież do udzielania szczerych odpowiedzi.

Należy oczekiwać, że uzyskane odpowiedzi są na tyle wiarygodne, że mogą zostać poddane analizie statystycznej i pedagogicznej zwłaszcza, że kilka kwestionariuszy potraktowanych „zabawowo” nie poddano analizie.

3.1 Charakterystyka badanych uczniów

Na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu można dokonać ogólnej charakterystyki badanych. Uwzględnia ona pytania dotyczące oczekiwań i zadań stawianych doradcy zawodowemu oraz płeć osoby badanej, wykształcenie rodziców, wykonywany przez nich zawód, sugestię rodzica kierowaną do dziecka w sprawie wyboru przez nie zawodu i dziecięce marzenie o przyszłym zawodzie.

W badaniu uczestniczyło 216 uczniów trzecich klas gimnazjum. Pytanie pierwsze z drugiej części kwestionariusza dotyczyło płci osób badanych. Kwestionariusz wypełniło 107 dziewcząt i 105 chłopców. W czterech przypadkach nie zaznaczono płci osoby badanej.

3.2 Przebieg badań

W efekcie wypełnienia kwestionariusza otrzymano wyniki jakościowe. Każda odpowiedź na pytanie była klasyfikowaniem, czyli nadawaniem nazw – nominałów. Zastosowana skala pomiarowa jest skalą nominalną¹⁶. Ma to swoje konsekwencje w sposobie analiz statystycznych. Metodą, która została

¹⁶ (Francuz i Mackiewicz, 2005), s. 30

zastosowana do obliczeń statystycznych było zliczanie. Do analizy wykorzystano program MS-Excel będący elementem składowym pakietu MS-Office 2010.

3.3 Część I. Oczekiwania młodzieży względem doradztwa zawodowego

W części pierwszej kwestionariusza – będącej częścią zasadniczą – znajduje się dziewięć pytań z możliwością wyboru odpowiedzi. Ta część dotyczyła preferencji uczniów trzecich klas gimnazjum odnoszących się do doradztwa zawodowego. W tej części badani nierzadko wybierali po kilka odpowiedzi. Dotyczy to szczególnie pierwszych trzech pytań. *Tab. 1* przedstawia rozkład liczby wielokrotnych odpowiedzi na poszczególne pytania. Na *Rys. 1* przedstawiono powyższy wynik w postaci wykresu.

Tab. 1. Zestawienie ilości odpowiedzi wielokrotnych

	Nr pytania	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Liczba wielokrotnych odpowiedzi	Dziewczęta	46	67	52	1	0	0	0	1	6
	Chłopcy	43	50	45	1	0	0	0	1	6
	Wszyscy	91	118	97	2	0	0	0	2	14

Rys. 1. Zestawienie ilości odpowiedzi wielokrotnych

Procentowy rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania części pierwszej kwestionariusza przedstawia *Tab. 16* umieszczona w załączniku 2. Ze względu na wspomniane wcześniej wielokrotne wybory, suma elementów w wierszach nie we wszystkich przypadkach jest równa 100%. Do omówienia odpowiedzi na poszczególne pytania, w niniejszym rozdziale pod uwagę będą brane tylko odpowiednie wiersze z tej tabeli

3.3.1 Pytanie Nr 1

W pytaniu pierwszym poproszono uczniów o odpowiedź na pytanie, kto jest ich doradcą zawodowym. Możliwe odpowiedzi to: *a. Mama, b. Tata, c. Nauczyciel, d. Profesjonalny doradca zawodowy, e. Kolega lub koleżanka oraz f. Inna osoba.* Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia *Tab. 2*. Graficznie, zobrazowano

to na **Rys. 2**. Aż w ponad 59% osób, jako doradcę wybrało Mamę. Dla dziewcząt jest ona doradcą w ponad 64% przypadków. Tata jest doradcą dla 31% młodzieży. W sprawie wyboru zawodu jest on ponad dwukrotnie częściej autorytetem dla chłopców (43.8%) niż dla dziewcząt (19.6%). Porównując wyniki zawarte w kolumnach *c* i *d* widać, że gimnazjaliści na swojego doradcę zawodowego ponad dwukrotnie częściej wybierali profesjonalnego doradcę niż nauczyciela. W 22.7% przypadków doradcą jest inna osoba – najczęściej wskazywano na samego siebie. Przy czym ta inna osoba jest wskazywana ponad półtora razy częściej przez chłopców, niż dziewczęta.

Tab. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 1

	a [%]	b [%]	c [%]	d [%]	e [%]	f [%]
Dziewczęta	64.5	19.6	9.3	27.1	20.6	16.8
Chłopcy	55.2	43.8	6.7	15.2	13.3	27.6
Wszyscy	59.3	31.5	7.9	21.3	16.2	22.7

Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 1

3.3.2 Pytanie Nr 2

W odpowiedzi na pytanie Nr 2 gimnazjaliści wskazywali, czego spodziewają się od doradcy zawodowego. Możliwe odpowiedzi to: *a. Indywidualne podejście*, *b. Budowanie wzajemnego zaufania*, *c. Słuchanie i nazywanie problemów*, *d. Poczucie bezpieczeństwa*, *e. Kompetencja*, *f. Zaangażowanie* oraz *g. Motywowanie*. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w **Tab. 3** oraz na **Rys. 3**. Ponad 40% uczniów – niezależnie od płci – uznało, że spodziewa się indywidualnego podejścia. Ponad 50% dziewcząt spodziewa się zaangażowania i motywowania – odpowiedzi *f* i *g* wybrano w 52.3% oraz 50.5% przypadków. Należy przy tym zauważyć, że zaangażowanie jest ważniejsze dla dziewcząt niż dla chłopców. U dziewcząt jest to 52.3%, zaś u chłopców 34.3%.

Tab. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 2

	a [%]	b [%]	c [%]	d [%]	e [%]	f [%]	g [%]
Dziewczęta	46.7	15.9	24.3	14.0	33.6	52.3	50.5
Chłopcy	43.8	15.2	19.0	9.5	32.4	34.3	46.7
Wszyscy	44.9	15.3	21.3	11.6	33.3	44.0	48.2

Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 2

3.3.3 Pytanie Nr 3

Pytanie trzecie dotyczyło oczekiwań względem doradcy zawodowego. Możliwe odpowiedzi to: *a. Informacja o twoich predyspozycjach zawodowych*, *b. Wsparcie w podjęciu decyzji*, *c. Informacja o zawodach*, *d. Informacja o szkołach*. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w Tab. 4 i na Rys. 4. Tutaj aż 63% badanych uznało, że oczekuje informacji o szkołach. Dla dziewcząt ten wynik wynosi ponad 70%. Dziewczęta prawie dwukrotnie częściej niż chłopcy oczekują informacji o swoich predyspozycjach zawodowych – dziewczęta 42.1%, chłopcy 23.8%. Tymczasem chłopcy około półtora razy częściej niż dziewczęta oczekują wsparcia w podejmowaniu decyzji (chłopcy 44.8%, dziewczęta 31.8%) i informacji o zawodach (chłopcy 46.7%, dziewczęta 30.8%).

Tab. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 3

	a [%]	b [%]	c [%]	d [%]
Dziewczęta	42.1	31.8	30.8	70.1
Chłopcy	23.8	44.8	46.7	56.2
Wszyscy	32.9	37.5	38.4	63.0

Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 3

3.3.4 Pytanie Nr 4

W czwartym pytaniu uczniowie zadeklarowali, że radzenie się w wyborze szkoły lub zawodu jest potrzebne. Możliwe odpowiedzi to: *a. Potrzebne*, *b. Niepotrzebne*, *c. Pożądane w niektórych sytuacjach*. Rozkład odpowiedzi przedstawia Tab. 5 oraz Rys. 5. Odpowiedź pierwszą wskazało 67% ankietowanych. U dziewcząt ten wskaźnik (72.9%) jest wyższy niż u chłopców (62.9%). Tylko znikomy odsetek badanych uznał, że radzenie się w wyborze zawodu jest zbędne. Tę odpowiedź wybrało 5.6% dziewcząt. Dla wszystkich badanych odsetek ten wynosi 2.8%.

Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 4

Tab. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 4

	a [%]	b [%]	c [%]
Dziewczęta	72.9	5.6	27.1
Chłopcy	62.9	0.0	32.4
Wszyscy	67.1	2.8	30.6

3.3.5 Pytanie Nr 5

Pytanie piąte miało rozstrzygnąć, czy w szkole lub poradni powinien być doradca zawodowy. Możliwe odpowiedzi: a. Tak, b. Nie, c. Nie wiem. Rozkład odpowiedzi przedstawia Tab. 6 oraz Rys. 6. Odpowiadając na to pytanie, ponad 69% uczniów uznało, że w ich szkole lub poradni powinien być zatrudniony doradca zawodowy. Jest to pogląd reprezentowany przez ponad 82% dziewcząt. Chłopcy podzielają ten pogląd w 60% przypadków.

Tab. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 5

	a [%]	b [%]	c [%]
Dziewczęta	82.2	1.9	15.9
Chłopcy	60.0	10.5	29.5
Wszyscy	69.9	6.5	23.6

Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 5

3.3.6 Pytanie Nr 6

Pytanie szóste miało rozstrzygnąć, czy młodzież chciałaby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Możliwe odpowiedzi to: a. Tak, b. Raczej tak, c. Nie, d. Raczej nie. Tab. 7 oraz Rys. 7 przedstawiają otrzymane wyniki. Łącznie „tak” lub „raczej tak” odpowiedziało ponad 69.5% pytanych (odpowiednio 75.7% i 63.9%). U dziewcząt przeważa odpowiedź „tak”, zaś u chłopców „raczej tak”. Odpowiedź przeciwna „nie” lub „raczej nie” występuje nieco częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Tab. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 6

	a [%]	b [%]	c [%]	d [%]
Dziewczęta	40.2	35.5	6.5	17.8
Chłopcy	21.0	42.9	14.3	21.9
Wszyscy	30.1	39.4	10.6	19.9

Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 6

3.3.7 Pytanie Nr 7

Pytanie miało posłużyć do rozstrzygnięcia, jaką płć powinien mieć doradca zawodowy. Możliwe odpowiedzi: a. Kobieta, b. Mężczyzna, c. Nie mam zdania. Procentowy rozkład odpowiedzi przedstawia Tab. 8 oraz Rys. 8. W odpowiedzi na to pytanie, ponad 60% respondentów zadeklarowało, że nie ma znaczenia, czy doradcą zawodowym jest kobieta, czy mężczyzna (dziewczęta 54.2%, chłopcy 63.8%). Z drugiej strony, w mniej licznej grupie tych, dla których płć doradcy jest istotna, dziewczęta wolą, aby doradcą była kobieta, zaś chłopcy wolą mężczyznę.

Tab. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 7

	a [%]	b [%]	c [%]
Dziewczęta	39.3	7.5	54.2
Chłopcy	24.8	13.3	63.8
Wszyscy	30.6	8.8	60.6

Rys. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 7

3.3.8 Pytania Nr 8 i Nr 9

Pytanie Nr 8 służyło rozstrzygnięciu, czy pomoc doradcy zawodowego powinna być indywidualna czy grupowa. Możliwe odpowiedzi na pytanie Nr 8 były następujące: *a. Indywidualna*, *b. Grupowa*. Rozkład wyników przedstawiono w *Tab. 9* oraz na *Rys. 9*.

Tab. 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 8

	a [%]	b [%]
Dziewczęta	95.3	5.6
Chłopcy	82.9	17.1
Wszyscy	88.9	11.1

Rys. 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 8

Z kolei w pytaniu Nr 9 zapytano o formę zajęć prowadzonych przez doradcę zawodowego. Uczniowie mogli wybrać następujące odpowiedzi: *a. Warsztaty*, *b. Wykład*, *c. Rozmowa indywidualna*. Procentowy rozkład wyników odpowiedzi na to pytanie przedstawiono w *Tab. 10* i na *Rys. 10*.

Tab. 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 9

	a [%]	b [%]	c [%]
Dziewczęta	4.7	11.2	89.7
Chłopcy	13.3	20.0	75.2
Wszyscy	8.8	15.7	82.4

Rys. 10. Rozkład odpowiedzi na pytanie Nr 9

Analiza odpowiedzi na powyższe pytania pokazuje, że młodzież gimnazjalna w znaczącej większości wybiera indywidualny kontakt z doradcą zawodowym, zamiast pracy w grupie. Wśród tych, którzy nie wybierają indywidualnego kontaktu z doradcą, chłopcy częściej niż dziewczęta preferują warsztaty lub wykład.

3.4 Część II. Rodzice, jako pierwsi doradcy zawodowi

Część druga kwestionariusza jest częścią uzupełniającą. W tej części znajdują się dwa typy pytań. Pierwszy typ, to pytania z możliwością wyboru – podobnie jak w części zasadniczej kwestionariusza. Ostatnie trzy pytania mają charakter otwarty. W tych pytaniach należy wpisać własną odpowiedź. Z otrzymanych odpowiedzi w tej części kwestionariusza można np. wnioskować, czy preferencje dotyczące wyboru zawodu mają związek z szeroko pojętym kontekstem rodzinnym ankietowanych.

Pytanie pierwsze tej części kwestionariusza dotyczyło płci osób badanych. Odpowiedzi na to pytanie już zostały przedstawione. Pozostaje omówienie kolejnych pytań kwestionariusza. I tak, pytanie drugie dotyczyło wykształcenia

rodziców. Możliwe odpowiedzi, to: *a. Podstawowe, b. Zawodowe, c. Średnie, d. Wyższe*. Procentowy rozkład poziomu ich wykształcenia przedstawia **Rys. 11**.

Rys. 11. Rozkład poziomu wykształcenia rodziców.

Z kolei pytanie trzecie dotyczyło zawodu wykonywanego przez obydwój rodziców. W 82 przypadkach dzieci nie podały zawodu wykonywanego przez rodziców. W pięciu przypadkach stwierdziły, że rodzice są bezrobotni. W pozostałych przypadkach podały, że rodzice wykonują łącznie 81 różnych zawodów.

Pytanie czwarte służyło uzyskaniu informacji, czy rodzice namawiają swoje dzieci do wyboru jakiegoś zawodu. Mama sugerowała zawód swojemu dziecku w 120 przypadkach (55.6%), tata – 107 razy (49.5%). Co najmniej jedno z rodziców miało dla dziecka jakieś sugestie w 133 przypadkach (61.6%). W 123 przypadkach (56.9%) rodzice prezentowali wspólne stanowisko – obydwój wskazywali na ten sam zawód lub obydwój powstrzymał się od sugestii. Obydwój rodziców jednocześnie namawia swoje dzieci (nie koniecznie do jednakowego zawodu) w 94 przypadkach (43.5%). Wspólnie namawiali do wyboru jednakowego zawodu w 40 przypadkach (18.5%).

Pytanie piąte było pytaniem otwartym. Uczniowie mieli powiedzieć, o jakim marzą zawodzie. Młodzież wyartykułowała swoje marzenia w 179 przypadkach na 216 badanych osób. Były to 93 dziewczęta i 83 chłopcy. Stanowi to 82.9% całej grupy badanej. Wśród dziewcząt jest to 86.9%, zaś wśród chłopców 79%. Uzyskano bardzo zróżnicowane odpowiedzi. W pozostałych 37 przypadkach (nieco ponad 17%) uczniowie nie udzielili żadnej odpowiedzi. Kilka zawodów wybierano częściej niż pozostałe. **Tab. 11** pokazuje jak rozkładają się preferencje młodzieży.

Tab. 11. Częstość wyboru różnych zawodów

Częstość	Wybór młodzieży
37	Brak danych
22	Kucharz
10	Informatyk, lekarz (w tym także po jednym razie stomatolog i ortodonta)
8	Fotograf, mechanik (w tym jeden elektromechanik)
6	Fryzjer oraz zawód dobrze płatny
5	Architekt, sportowiec
4	Dziennikarz, piłkarz, prawnik, trener
3	Budowlaniec, pracownik gastronomii, inżynier, mechatronik, muzyk, psycholog, tłumacz, żołnierz zawodowy
2	Architekt wnętrz, barman, dyplomata, ekolog, ekonomista, elektryk, farmaceuta, geodeta, hotelarz, księgowy, marynarz lub żeglarz, naukowiec, pedagog, pilot wojskowy, przedszkolanka, strażak
1	Aktor, animator wycieczkowy, bankowiec, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i profilaktykę, bibliotekarz, choreograf, finance manager, fizjoterapeuta, geograf, geolog, ilustrator, kelner, kierowca, lakiernik, muzealnik, nauczyciel, policjant, polityk, przyrodnik, rehabilitant, pracownik reklamy, reżyser, rolnik, tancerz, tester gier, weterynarz

3.4.1 Wybór dzieci, a kontekst rodzinny

Rodzice są pierwszymi – i w wielu przypadkach jedynymi – doradcami zawodowymi badanej młodzieży gimnazjalnej. Przez to lub mimo tego, młodzież ma jakieś preferencje zawodowe. Interesujące mogłoby być zbadanie, czy w tym obszarze istnieją jakieś zależności. W związku z tym nasuwa się kilka pytań:

1. Czy wykształcenie rodziców ma wpływ na marzenia ich dzieci dotyczące wyboru zawodu?
2. Czy rodzice namawiają swoje dzieci na wybór zawodu, który oni sami wykonują?
3. Czy zawód rodziców ma wpływ na marzenia dzieci dotyczące ich przyszłego zawodu?
4. Czy namowa rodziców ma wpływ na to, jaki zawód wybierają ich dzieci?

Analiza uzyskanych wyników pozwoli wyciągnąć pewne wnioski. Wnioski te mogą pomóc w odpowiedzi na postawione pytania.

Ad. 1. **Tab. 11** pokazuje, że niektóre zawody są częściej wybierane niż inne. Co prawda, zaobserwowane licznosci nie są zbyt duże, a więc wyniki nie muszą być statystycznie wiarygodne. Mimo tych zastrzeżeń przeprowadzono analizę. Zauważono dość oczywiste tendencje, które opisano w **Tab. 12**. Z tabeli widać, że niektóre z zawodów mogą mieć jakiś związek z etosem rodziny. Zapewne inne są motywacje w rodzinach inteligenckich, a inne w rodzinach

pracowników fizycznych. Inne motywacje prowadzą do innych wyborów. Jeżeli ze względu na zbyt małą licznosc próbek nie można mieć pewności co do wniosków, to jako potwierdzenie ewentualnej hipotezy badawczej dla dalszych badań, są one dosyć obiecujące.

Tab. 12. Wykształcenie rodziców, a wymarzony zawód ich dziecka

Zawód	Częstość wyboru	Komentarz
Kucharz	22	Przeważa zawodowe i średnie wykształcenie rodziców – w dziewiętnastu przypadkach. W jednym przypadku obydwoje rodzice mają wykształcenie wyższe, w dwóch przypadkach jedno z rodziców wyższe, a drugie – średnie.
Informatyk	10	W większości przypadków (siedem z dziesięciu) wykształcenie, co najmniej jednego z rodziców nie jest niższe niż średnie. Tylko w trzech przypadkach obydwoje rodzice mają wykształcenie podstawowe lub zawodowe.
Lekarz	10	W dwóch przypadkach obydwoje rodzice mają wykształcenie średnie, w pozostałych przypadkach (osiem z dziesięciu), co najmniej jeden rodzic ma wyższe
Fotograf	8	W sześciu przypadkach obydwoje rodzice mają wykształcenie średnie. W jednym przypadku obydwoje rodzice mają wykształcenie zawodowe, zaś jeden z ojców ma wykształcenie wyższe.
Mechanik	8	Wykształcenie ojców zawodowe (3 razy) lub średnie (5 razy). Wykształcenie mam jest zróżnicowane – od podstawowego do wyższego.
Fryzjer	6	Wykształcenie rodziców w większości podstawowe i zawodowe. W jednym przypadku obydwoje rodziców mają wykształcenie średnie, w jednym przypadku mama ma wykształcenie średnie, a ojciec zawodowe.

Ad. 2. W 13 na 120 przypadków (10.8%), matki namawiały dzieci na ten sam zawód, który one wykonywały. Ojcowie namawiali swoje dzieci na ten sam zawód, który sami wykonywali w 12 na 107 przypadkach (11.2%). Jest to niewielki odsetek (*Tab. 13*). Odwracając problem, można powiedzieć, że matki w 89.2% przypadków, a ojcowie w 88.8% przypadków nie chcieli, aby ich dzieci wykonywały ten sam zawód, który oni wykonują.

Tab. 13. Wykonywany zawód rodziców, a namowa rodziców

	Namowa rodzica	Namowa zgodna z zawodem rodzica		Namowa inna niż zawód rodzica
	[licznosc]	[licznosc]	[%]	[%]
Mama	120	13	10.8	89.2
Ojciec	107	12	11.2	88.8

Ad. 3. O zawodzie mamy marzyły tylko 3 dziewczyny (1.7%), zaś o zawodzie ojca marzyło tylko 7 osób (3.9%) – dwie dziewczyny i pięciu chłopców. Wyniki pokazano w **Tab. 14**. Odwracając, można powiedzieć, że 98.3% wśród dziewcząt i 96.1% wśród chłopców, nie chciałoby w przyszłości wykonywać zawodów swoich rodziców.

Tab. 14. Wykonywany zawód rodziców, a marzenie dziecka

	Marzenie dziecka	Marzenie dziecka zgodne z zawodem mamy	Marzenie dziecka zgodne z zawodem ojca
Liczność	179	3	7
[%]	100	1.7	3.9

Ad. 4. Rodzice namawiali swoje dzieci do wyboru jakiegoś zawodu. Wyniki przedstawia **Tab. 15**. Mamy namawiały swoje dzieci do wyboru jakiegoś zawodu 120 razy, a dzieci wybierały ten zawód 48 razy. Daje to skuteczność na poziomie 40%. W grupie namawianej przez matki było 65 dziewcząt i 53 chłopców. Odpowiednio 24 dziewczyny i 24 chłopców wybierało zawód zgodnie z sugestią mamy. Odpowiednie skuteczności wynoszą 36.9% oraz 45.3%.

Analogicznie, ojcowie namawiali swoje dzieci do wyboru zawodu 107 razy. Dzieci wybierały ten zawód 39 razy. Tu skuteczność wynosi 36.4%. W grupie namawianej przez ojca było 57 dziewcząt i 48 chłopców. Wyboru sugerowanego przez ojca dokonało 17 dziewcząt i 22 chłopców. Odpowiednie skuteczności wynoszą 29.8% oraz 45.8%.

Do wyboru tego samego zawodu wspólnie namawiało 40 rodziców. W tej grupie 27 dzieci poszło za radą rodziców. Jest to aż 67.5% skuteczności. W namawianej grupie było 18 dziewcząt i 21 chłopców. Pośród nich 11 dziewcząt i 16 chłopców wybrało zawód sugerowany przez oboje rodziców. Skuteczność sugestii wśród dziewcząt wynosi 61.1%, zaś wśród chłopców ta skuteczność wynosi 76%.

Tab. 15. Namowa rodziców, a marzenia dzieci

		Namowa [liczność]	Marzenie zgodne z namową [liczność]	Skuteczność [%]
Namowa mamy	Wszyscy	120	48	40.0%
	Dziewczęta	65	24	36.9%
	Chłopcy	53	24	45.3%
Namowa taty	Wszyscy	107	39	36.4%
	Dziewczęta	57	17	29.8%
	Chłopcy	48	22	45.8%
Wspólna namowa rodziców	Wszyscy	40	27	67.5%
	Dziewczęta	18	11	61.1%
	Chłopcy	21	16	76.2%

Skuteczność oddziaływania mam jest większa niż skuteczność oddziaływania ojców. Widać także, że chłopcy są bardziej podatni na namowy rodziców niż dziewczęta. W przypadku, gdy rodzice wyrażają wspólny pogląd, ta skuteczność jest szczególnie wysoka, bo przekracza 60%, a w przypadku chłopców nawet 70%.

4 Zakończenie

W celu realizacji postawionego zagadnienia przebadano 216-osobową grupę młodzieży z Warszawy i okolic. W badaniach wykorzystano Kwestionariusz konstrukcji własnej. Zastosowana metoda będąc metodą niestandardyzowaną może budzić wątpliwości. Rodzi to potrzebę poszukiwań doskonalszych metod. Tym nie mniej, z przeprowadzonych badań wynikają wnioski dotyczące doradztwa zawodowego zarówno instytucjonalnego – w szkole lub poradni, jak i doradztwa rodziców wobec swoich dzieci. W szczególności zauważa się, że:

- 1) Większość młodzieży, jako doradcę wybiera mamę. Wśród mniejszości, dla której autorytetem w wyborze zawodu jest ojciec, chłopców jest dwa razy więcej niż dziewcząt.
- 2) Ponad połowa dziewcząt spodziewa się od doradcy zawodowego zaangażowania i motywowania. Należy przy tym zauważyć, że zaangażowanie jest ważniejsze dla dziewcząt niż dla chłopców. Większość młodzieży oczekuje od doradcy zawodowego wsparcia w podjęciu decyzji. Dla dziewcząt ten wynik jest wyższy niż dla chłopców. Z drugiej strony dziewczęta prawie dwukrotnie częściej niż chłopcy oczekują informacji o swoich predyspozycjach zawodowych. Tymczasem chłopcy częściej niż dziewczęta oczekują wsparcia w wyborze oraz informacji o zawodach.
- 3) Tylko znikomy odsetek badanych uznał, że radzenie się w wyborze zawodu jest zbędne. Większość uczniów uznała, że w ich szkole lub poradni powinien być zatrudniony doradca zawodowy. Ponad połowa badanej młodzieży chciałaby skorzystać z jego pomocy.
- 4) Dla większości respondentów nie ma znaczenia, czy doradcą zawodowym jest kobieta, czy mężczyzna. Z drugiej strony, w mniej licznej grupie tych, dla których płeć doradcy jest istotna, dziewczęta wolą, aby doradcą była kobieta, zaś chłopcy wolą mężczyznę.
- 5) Młodzież gimnazjalna w znaczącej większości wybiera indywidualny kontakt z doradcą zawodowym, zamiast pracy w grupie.
- 6) W przeważającej większości rodzice namawiają dzieci do wyboru innego zawodu niż sami wykonują. Podobnie przeważająca większość badanej młodzieży nie chce powielać ścieżki zawodowej swoich rodziców.
- 7) Zauważa się, że przy pomocy w wyborze zawodu większą skuteczność oddziaływania mają matki niż ojcowie. Widać także, że chłopcy są bardziej podatni na namowy rodziców niż dziewczęta. W przypadku, gdy rodzice wyrażają wspólny pogląd, ta skuteczność jest szczególnie wysoka.

Przedstawiona lista nie jest kompletna. Zauważono także pewną prawidłowość nieujęta w powyższej liście. Stwierdzono, że niektóre z zawodów wymarzonych przez uczniów mogą mieć związek z wykształceniem ich rodziców. Ze względu na zbyt małą liczbę badanej próby nie można mieć pewności, co do prawdziwości tego stwierdzenia. Uwzględniając powyższe, można sformułować hipotezę badawczą, która mogłaby być przedmiotem dalszych analiz.

Bibliografia

1. Druczak, K. (2011). Jak wdrożyć poradnictwo zawodowe w szkole? *Doradca Zawodowy*. Nr 3(16), strony 12-15.
2. Fiała, U. M. (2009). *Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum*. Poznań: eMPi2.
3. Francuz, P. i Mackiewicz, R. (2005). *Liczy nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów*. Lublin: Wydawnictwo KUL.
4. Juchnowicz, M. (2012). *Zaangażowanie pracowników*. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
5. Kreft, W. (2011). Poradnictwo zawodowe katalizatorem jakości edukacji. *Doradca Zawodowy*, 15(2), 5-9.
6. MEN. (2010, listopad 17). Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. *Dz.U. Nr 228, poz. 1487*.
7. MENiS. (2003, styczeń 07). Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. *Dz.U. Nr 11, poz. 114*.
8. MGPIPS. (2003). *Przewodnik po zawodach* (wyd. II, Tom II). Warszawa: Departament Rynku Pracy MGPIPS.
9. Rostkowski, T. i Danilewicz, D. (Redaktorzy). (2012). *Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym*. Warszawa: Difin SA.
10. Sejm RP. (2004). Ustawa o systemie oświaty. *Dz.U. Nr 256, poz. 2572*.
11. Wojtasik, B. (1997). *Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne*. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.

SPIS TABEL

<i>TAB. 1. ZESTAWIENIE ILOŚĆ ODPOWIEDZI WIELOKROTNYCH.....</i>	<i>8</i>
<i>TAB. 2. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1.....</i>	<i>9</i>
<i>TAB. 3. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2.....</i>	<i>10</i>
<i>TAB. 4. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3.....</i>	<i>10</i>
<i>TAB. 5. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4.....</i>	<i>12</i>
<i>TAB. 6. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5.....</i>	<i>12</i>
<i>TAB. 7. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6.....</i>	<i>13</i>
<i>TAB. 8. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7.....</i>	<i>13</i>
<i>TAB. 9. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8.....</i>	<i>14</i>
<i>TAB. 10. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9.....</i>	<i>15</i>
<i>TAB. 11. CZĘSTOŚĆ WYBORU RÓŻNYCH ZAWODÓW.....</i>	<i>17</i>
<i>TAB. 12. WYKSZTAŁCENIE RODZICÓW, A WYMARZONY ZAWÓD ICH DZIECKA.....</i>	<i>18</i>
<i>TAB. 13. WYKONYWANY ZAWÓD RODZICÓW, A NAMOWA RODZICÓW.....</i>	<i>18</i>
<i>TAB. 14. WYKONYWANY ZAWÓD RODZICÓW, A MARZENIE DZIECKA.....</i>	<i>19</i>
<i>TAB. 15. NAMOWA RODZICÓW, A MARZENIA DZIECI.....</i>	<i>19</i>
<i>TAB. 16. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIA PIERWSZEJ CZĘŚCI KWESTIONARIUSZA....</i>	<i>26</i>

SPIS RYSUNKÓW

<i>RYS. 1. ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPOWIEDZI WIELOKROTNYCH</i>	<i>8</i>
<i>RYS. 2. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 1</i>	<i>9</i>
<i>RYS. 3. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 2</i>	<i>10</i>
<i>RYS. 4. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 3</i>	<i>11</i>
<i>RYS. 5. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 4</i>	<i>11</i>
<i>RYS. 6. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 5</i>	<i>12</i>
<i>RYS. 7. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 6</i>	<i>13</i>
<i>RYS. 8. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 7</i>	<i>14</i>
<i>RYS. 9. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 8</i>	<i>14</i>
<i>RYS. 10. ROZKŁAD ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 9</i>	<i>15</i>
<i>RYS. 11. ROZKŁAD POZIOMU WYKSZTAŁCENIA RODZICÓW.</i>	<i>16</i>

KWESTIONARIUSZ

Katedrę Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH w Warszawie prowadzi anonimowo i wyłącznie dla celów naukowych badania dotyczące doradcy zawodowego i jego pracy. Przeczytaj uważnie podane stwierdzenia. Wybierz te, które Twoim zdaniem są najistotniejsze. Odpowiedzi wpisz bezpośrednio na kwestionariuszu. Zechciej odpowiadać szczerze i wyczerpująco, bo tylko wtedy badania będą wartościowe. Dziękujemy za poważne ustosunkowanie się do badania.

1. Kogo uważasz za swojego doradcę zawodowego:
 - a. Mamę
 - b. Tatę
 - c. Nauczyciela
 - d. Profesjonalnego doradcę zawodowego
 - e. Kolegę lub koleżankę
 - f. Inną osobę, (jaką?)
2. Czego spodziewasz się od doradcy zawodowego?
 - a. Indywidualnego podejścia
 - b. Budowania wzajemnego zaufania
 - c. Słuchania i nazywania problemów
 - d. Poczuć bezpieczeństwa
 - e. Kompetencji
 - f. Zaangażowania
 - g. Morytowania
3. Czego oczekujesz od swojego doradcy zawodowego? (skromnościach)
 - a. Informacji o twych preferencjach zawodowych
 - b. Wsparcia w podjęciu decyzji
 - c. Informacji o zawodach
 - d. Informacji o szkołach
4. Radzenie się w wyborze szkoły lub zawodu jest:
 - a. Potrzebne
 - b. Niepotrzebne
 - c. Pożądane w niektórych sytuacjach

5. Czy w twojej szkole, poradni powinien być zatrudniony doradca zawodowy?
 - a. Tak
 - b. Nie
 - c. Nie wiem
 6. Czy chciałbyś skorzystać z usług doradcy zawodowego?
 - a. Tak
 - b. Raczej tak
 - c. Nie
 - d. Raczej nie
 7. Najlepszym doradcą zawodowym jest:
 - a. Kobieta
 - b. Mężczyzna
 - c. Nie mam zdania
 - d. Indywidualna
 8. Pomoc doradcy zawodowego powinna być:
 - a. Indywidualna
 - b. Grupowa
 9. Doradca zawodowy powinien prowadzić spotkania w formie:
 - a. Warsztatów
 - b. Wykładów
 - c. Rozmowy indywidualnej
- Dane dodatkowe:**
- | | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. Płeć: | a. Dziewczyna | b. Chłopiec |
| 2. Wykształcenie twych rodziców: | Mama | Tata |
| | a. Podstawowe, | a. Podstawowe, |
| | b. Zawodowe | b. Zawodowe |
| | c. Średnie | c. Średnie |
| | d. Wyższe | d. Wyższe |
| 3. Wykonywany zawód twych rodziców: | a. Mama: | |
| | b. Tata: | |
| 4. Do wykonywania jakiego zawodu namawiają Cię rodzice? | | |
| 5. O jakim zawodzie marzysz? | | |

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz konstrukcji własnej

Załącznik 2. Wyniki pierwszej części kwestionariusza

Tab. 16. Rozkład odpowiedzi na pytania pierwszej części kwestionariusza

Nr pytania		a [%]	b [%]	c [%]	d [%]	e [%]	f [%]	g [%]
1	Dziewczęta	64.5	19.6	9.3	27.1	20.6	16.8	
	Chłopcy	55.2	43.8	6.7	15.2	13.3	27.6	
	Wszyscy	59.3	31.5	7.9	21.3	16.2	22.7	
2	Dziewczęta	46.7	15.9	24.3	14.0	33.6	52.3	50.5
	Chłopcy	43.8	15.2	19.0	9.5	32.4	34.3	46.7
	Wszyscy	44.9	15.3	21.3	11.6	33.3	44.0	48.2
3	Dziewczęta	42.1	31.8	30.8	70.1			
	Chłopcy	23.8	44.8	46.7	56.2			
	Wszyscy	32.9	37.5	38.4	63.0			
4	Dziewczęta	72.9	5.6	27.1				
	Chłopcy	62.9	0.0	32.4				
	Wszyscy	67.1	2.8	30.6				
5	Dziewczęta	82.2	1.9	15.9				
	Chłopcy	60.0	10.5	29.5				
	Wszyscy	69.9	6.5	23.6				
6	Dziewczęta	40.2	35.5	6.5	17.8			
	Chłopcy	21.0	42.9	14.3	21.9			
	Wszyscy	30.1	39.4	10.6	19.9			
7	Dziewczęta	39.3	7.5	54.2				
	Chłopcy	24.8	13.3	63.8				
	Wszyscy	30.6	8.8	60.6				
8	Dziewczęta	95.3	5.6					
	Chłopcy	82.9	17.1					
	Wszyscy	88.9	11.1					
9	Dziewczęta	4.7	11.2	89.7				
	Chłopcy	13.3	20.0	75.2				
	Wszyscy	8.8	15.7	82.4				